

Termiz davlat universiteti Psixolojiya ta'lim yo'nalishi
2-kurs magistranti sharafullayeva **Shaxlo Qaxramonovna**

Mavzu: Етуклик даврида шахс психологик хусусиятларининг намоён бўлиши
Annotatsiya.

Ushbu maqolada Етуклик даври хусусиятларини назарий асосларини фалсафий, педагогик ҳамда психологик манбалар асосида ўрганиш.

- Етуклик даври инқирозининг ёш ва жинс хусусиятларини кузатиш методи асосида тадқиқ этиш. Етуклик даври инқирозининг ёш ва жинс хусусиятларини аниқлаб, мазкур ёшдаги муаммоларини ижтимоий психологик таҳлил қилиш. Етуклик даври инқирозининг ёш ва жинс хусусиятлари бўйича муаммолар тизимини аниқлаш. Етуклик даври инқирозининг ёш ва жинс хусусиятлари бўйича муаммоларини бартараф этиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. Етуклик даври инқирозининг ёш ва жинс хусусиятларини психологик жиҳатдан ўрганиш ва муаммоларни бартараф этишнинг психологик усуллари қўллаш орқали етуклик даврида ва ҳаётнинг кейинги босқичларида ижтимоий муаммоларнинг олдини олиш мумкин.

Annotation.

In this article, the study of the theoretical foundations of the features of the period of maturity on the basis of philosophical, pedagogical and psychological sources.

- Research on the basis of the method of observing the age and gender characteristics of the crisis of the maturity period. Social psychological analysis of the problems of this age by identifying the age and gender characteristics of the crisis of the maturity period.

Determination of the system of problems of the crisis of the maturity period by age and gender characteristics. Development of recommendations for eliminating the problems of the crisis of the maturity period in terms of age and gender characteristics. By psychologically studying the age and gender characteristics of the maturity period crisis and applying psychological methods of troubleshooting, social problems can be avoided during maturity and in later stages of life.

Kalit soʻzlar

mnemologik – attention, tabiat, jamiyat, koinot, Men – obraz, qiziqish, motiv, Yosh psixologiyasi, mahorat, shaxslararo munosabatlar

Keywords: mnemological-attention, Nature, Society, universe, I – Image, interest, motive, age psychology, skill, interpersonal relationships

Adabiyotlar sharxi

Psixologiyada ontogenez psixologiyasini tadqiq etishda bir qator psixolog olimlarning hissasi katta. Ayniqsa, yetuklik davri muammolari, yetuklik davrida psixik oʻzgarishlar va ularning mohiyati xorijlik psixologlardan E.Erikson, A.Vallon, J.Piaje, Rossiyalik psixologlar A.V.Petrovskiy, L.S.Vigotskiy, D.B.Elkonin, D.S.Bojovich, B.G.Ananevlar, shuningdek oʻzbekistonlik olimlar, M.G.Davletshin, E.Gʻ.Gʻoziev, Z.T.Nishonova, V.M.Karimova kabilar tomonida oʻrganilgan.

Asosiy tuzilishi

Етуклик даврининг биринчи босқичи шахснинг камол топишнинг бу босқичига 28–35 ёшлардаги эркак ва аёллар кирадилар. Етуклик даврида одам ўзининг барча куч-қуввати, қобилияти, ақл-заковати, ички имкониятларини ўз касбига, ижтимоий фаолиятига, жамоат ишларига тўла сафарбар қила олади. Эркак ва аёлларнинг бу даврда меҳнат ва ижтимоий фаолиятда муайян тажрибага эгалиги уларни истиқбол сари етаклайди. Етук шахснинг бошқаларга муносабати, уларни баҳолаши, динамик стереотипида сезиларли ўзгаришлар бўлади. У энди фақат ўзининг хатти-ҳаракати учун эмас, балки бошқа одамларнинг қилмишлари учун ҳам жавобгарлигини англай бошлайди, айниқса, ҳаёт тажрибасига эга бўлмаган ёшларнинг, ўз фарзандларининг хулқ-атвори, юриш-туриши учун ҳам жон куйдиради, уларга имконият борича ёрдам беришга интилади.

Бошқа ёш даврларидаги каби мазкур даврда ҳам муайян даражада инқироз бўлади. Бу даврда инсон қандай ишларни амалга оширишга, қайси имкониятлардан фойдаланмагани, айрим хатолар, тушунмовчиликлар сабабли, кўнгилсизликлар вужудга келганлигини англай бошлайди. Ўзига ўзи ҳисоб бериш шу даврнинг муҳим

психологик хусусиятларидан биридир. Организмдаги айрим ўзгаришлар, умрнинг тез ўтиши кишини қаттиқ ташвишга ва изтиробга солади. У бундан кейинги ҳаётнинг ҳар бир дақиқасидан унумли фойдаланишга қарор қилади. Айрим орзу-истакларини амалга ошириш учун жисмоний ва руҳий имкониятлари етишмаслигини англаш унинг психикасида «турғунлик» туйғусини вужудга келтиради.

Етуклик босқичида жисмоний ва ақлий имкониятлардан тўлароқ фойдаланиш кўникмаси пайдо бўлади. Бу ҳол бутун куч-қувват, ақлий, зўриқиш, ирода кучи, асаб таранглашуви ҳисобига эмас, балки муайян кўникма, малака ва маҳорат асосида рўй беради.

Етукликнинг турли даврларида камол топиш жабхаларининг ўзаро муносабатини тадқиқ қилган Б. Г. Ананьев лабораторияси ходимлари 29-32 ёшларда Функционал даражанинг ошиши 46,2; барқарорлашуви 15,8; функционал даражанинг пасайиши 38,0; 33-35 ёшларда эса бу кўрсаткичлар мос равишда 11,2; 33,3 фоиз, 55,5 фоизни ташкил қилишини аниқлашган.

Ю. Н. Кулюткин тадқиқотининг натижасига қараганда, 30-35 ёшларда диққат 102,8; хотира 99,5; тафаккур 102,3 бирликка баравардир. Етуклик даври фаолиятининг маҳсулдорлигини ўрганган Г. Леман унинг чўққиси кимёгарларда 30 ёш, математикларда 30-34, геологлар ва астрономларда 30-35 ёш эканлигини ва ўртача маҳсулдорлик чўққиси 37 ёшда бўлишини қайд қилган.

Психофизиолог С. В. Кравчуков кўзнинг фарқлаш сезгирлиги ёшга қараб ўзгаришини 4 ёшдан 80 ёшгача бўлган одамларда текшириб, сезгирликнинг ортиши 25 ёшгача, сезгирликнинг барқарорлашуви 25-50 ёшгача давом этиши мумкинлигини аниқлаган.

З. Ф. Есарева олий мактаб ўқитувчилари ақлий фаолиятининг маҳсулдорлиги муаммосини тадқиқ қилиб, кандидатлик диссертациясини ёқлашни математиклар 26, психологлар 32, филологлар 34, тарихчилар 31, физиклар 30, биологлар 32 ёшда амалга ошириши мумкинлигини аниқлаган. Камолотнинг биринчи босқичидаги етук кишиларда ижтимоий фаолиятда қатнашиш истаги 30 ёшда 18,3 фоиз, 35 ёшда 6,2

фоизни ташкил этади (В. Шевчук). Демак, ижтимоий ташкилотлар фаолиятида катнашиш кўлами торайиб боради.

Бу даврда эркак ва аёлларнинг тафовутлари намоён бўлади: жисмоний, жинсий, руҳий камолотда аёллар илгарилаб келган бўлсалар, энди эркаклар олдинга ўтиб оладилар ва бу ҳол инсон умрининг охиригача сақланиб қолади.

Етуклик даврида ижодий фаолиятнинг маҳсулдорлигини Ф. Есарева қуйидаги мезонлар билан ўлчашни лозим топади:

- 1) эълон қилинган илмий ишларнинг миқдори;
- 2) чоп қилинган асарлар ичида ўқув қўлланма, дарслик ва монографияларнинг мавжудлиги;
- 3) илмий тадқиқотда янги йўналишнинг очилиши;
- 4) илмий муаммони ҳал қилишда янги усулнинг кашф этилиши;
- 5) илмий мактабнинг ташкил қилиниши;
- 6) бошқа муаллифларнинг ишларига мурожаат қилиш ва илова бериш миқдори;
- 7) ўқитувчининг илмий маълумотларидан талабанинг мустақил ишларида фойдаланиш кўлами;
- 8) ўқитувчи раҳбарлигидаги диплом ва диссертация ишларининг миқдори ва сифати;
- 9) ўқитувчининг илмий фаолиятдаги муваффақият мукофот билан тақдирланиши;
- 10) доцент ва профессор деган илмий педагогик унвонларга сазовор бўлиш кабилар.

Мазкур ёшда шахсий ҳаётдаги ютуқлар, ғалабалар ёки муваффақиятсизликлар кишининг руҳий дунёсига каттик таъсир этади. Натижада унда такаббурлик, мағрурлик ҳислари пайдо бўлади, ўзининг бошқалардан устун кўя бошлайди ёки

аксинча, ҳаёт заҳматлари унинг пессимист, нарса ва ҳодисаларга нисбатан лоқайдлик туйғусини вужудга келтиради. Лекин ҳар иккала кўринишга эга бўлган руҳий ҳолат ҳам оила аъзолари, тенгқурлари, меҳнат жамоаси аъзоларининг таъсири орқали аста-секин муайян йўналишга тушиб қолади.

Умуман, камолот босқичидаги одамлар истиқбол режаси билан яшашга ҳаракат қиладилар, воқеликка, турмуш икир-чикирларига, табиат, жамият, коинот ҳодисаларига бефарқ қарамайдилар, имкони борича хотиржамлик, тотувлик, тинчлик, дўстлик, дунё лаззатларидан оқилона фойдаланиш туйғуси билан яшайдилар.

2. Етуклик даврининг иккинчи босқичидаги шахснинг психологик хусусиятлари

Етуклик даври 36-55 (60) ёшлардаги эркак ва аёлларни ўз ичига олади. Мазкур даврда ижодий фаолиятни қайтадан баҳолашда ўз ифодасини топувчи янги хислат намоён бўлади. Улар шу кунгача меҳнат фаолиятида миқдор кетидан қувиб юрган бўлсалар, энди меҳнат маҳсулининг сифати устида бош қотира бошлайдилар. Оилавий турмушга, ижтимоий ҳаётга, яшашнинг мақсадига, инсон кадр-қиммати, теварак-атрофга, ўзларига ва бошқа одамларга янги мезон билан қарай бошлайдилар. Турмушнинг икир-чикирлари, ижтимоий ҳодисаларга вазмин, сабр-тоқат билан ҳаёт тажрибасига суянган ҳолда муносабатда бўладилар. Ҳар бир нарсанинг нозик томони ёки ёмон оқибати ҳақида ўз фикрларини билдирадилар. Ҳаётда қўлдан бой берган имкониятлари, хато ва камчиликлари уларда етти ўлчаб, бир кес қабилида иш тутиш туйғусини вужудга келтиради. Шунинг учун улар умрнинг бирор дақиқаси беҳуда ўтишига ачинадилар, ёшлик йилларида йўқотганларини ақл-заковат, донишмандлик билан тўлдиришга интиладилар.

Етуклик даврининг иккинчи босқичида қарилик аломатлари кўпроқ ўрин эгаллай боради, унинг бошланиш нуқтаси 45–50 ёшлардир. Лекин одамларнинг ўзига хос хусусиятларига кўра бу чегара турлича, масалан, у бир кишида 60 ёшда, бошқа бирида эса 70 ёшда бўлиши мумкин. Шу сабабли ёш даврининг чегаралари фақат

шартли белгиланади. Бу омил одамлар яшаётган оила муҳитига, тарихий-ижтимоий шарт-шароитга жўғрофий иқлим ва ҳоказоларга ҳам боғлиқдир. Мазкур ёш даврининг ўзгарувчанлигини инсоннинг биологик, ижтимоий ва тарбиявий омиллари (ирсий аломат, ижтимоий муҳит, узлуксиз тарбиявий таъсир) белгилайди.

Ю. Н. Кулюткин бир хил ёш давридаги одамларда ҳар хил жараёнлар, ҳолатлар, хоссалар, хусусиятларнинг ўсиши, ўзгариши барабар эмас, балки уларнинг бировда олдин хотира, кейин тафаккур, бошқа бировда, аксинча, ривожланишини, бир психик жараённинг заифлашуви, иккинчисини жадал суръат билан ўстиришини уқтиради.

Шахснинг ўз ички имкониятларини рўёбга чиқаришга интилиши фаолиятнинг барча турларида маънавий ва руҳий жиҳатдан ўзини англашини янада такомиллаштиради. Етуклик давридаги эркак ва аёлларнинг ўзлигини англашдаги «Мен» уч хил кўришдан ифодаланади: «Мен» кўпинча «Мен – образ» шаклида ўзи томонидан талқин қилинади. Шахснинг «Мен – образи». 1) ретроспектив «Мен»дан иборат бўлиб, ўтмишдаги ўзлигини акс эттиради; 2) актуал «Мен» сифатида тасаввур этилиб, ўзининг ҳозирги даврини ифодалайди; 3) идеал «Мен» образи эса яқин келажакда ўзининг қандай тасаввур қилиш туйғуси билан боғлиқ ҳолда яратилади. Шунинг учун ўз имкониятларини ҳаётда тўла сафарбар қилиш истаги ижтимоий турмушнинг барча жабҳаларида ўзининг ўтмиш образини ҳозиргиси билан солиштириб, шахсий идеал моделини вужудга келтиради, шахс мазкур моделга асосланиб, турмуш режаларини, хатти-ҳаракат мақсадини, усул ва воситаларини танлай бошлайди. Инсоннинг ўтмишидан ҳозирги кунга, ҳозирги кундан келажакка интилиши ўзини англашнинг бош мезони ҳисобланади. Ўзлигини англашнинг бошқа мезонлари ҳам мавжуд бўлиб, улар ўзини ўзи баҳолаш, назорат қилиш, текшириш, кўлга олиш, ўзига буйруқ бериш кабиларда акс этади. Ўзини англаш кўпинча, ўзига бошқа кишилар: а) ёши улуғ одамлар; б) тенгдошлари; в) ўзидан кичик одамлар нуқтаи назаридан қарашда кўринади. Мазкур ёш давридаги одамларнинг кўриш майдонини ўрганган Л. Н. Кулешова ва М. Д. Александровалар 36-50 ёшли эркакларда кўриш чегараси қуйидагича эканини аниқлаганлар: нормадан ортиқ 4 фоиз, нормада 53 фоиз, қолганлари нормадан кам.

Қатор олимлар (Клапаред, Майлс, Беллис, Филип) мазкур ёшдагиларнинг товуш ва ёруғликдан таъсирланиш вақти ўзгаришини ўрганганлар. Олинган маълумотлар амалий аҳамиятга эга бўлиб, ўз қимматини ҳозиргача сақлаб келмоқда. Фульдс, Равен, Пако каби тадқиқотчилар интеллектнинг мантиқий қобилиятини текширишиб, 30 ёшда 96, 40 ёшда 87, 50 ёшда 80, 60 ёшда эса 75 фоиз бўлишини аниқлаганлар.

З. Ф. Есарева олий мактаб ўқитувчиларининг ижодий фаолияти хусусиятларини ўрганиб, докторлик диссертацияларини математиклар 33, психологлар 46, филологлар 46, тарихчилар 47, физиклар 37, биологлар 40 ёшда ёқлашларини аниқлаган.

Умуман етуклик даврининг иккинчи босқичига мансуб кишилар бир томондан, бутун имкониятини меҳнат ва ижтимоий фаолиятларга бағишлагани билан, иккинчи томондан, ижтимоий фаолликлари сусайиб бориши билан фарқланади. Чунки инсоннинг кексайиши ҳам қувончли, ҳам ўқинчли дамларга, кечинмаларга, ҳис-туйғуларга сероблиги билан бошқа ёш даврдаги одамлардан ажралиб туради. Хотиржам дам олиш истаги билан ижтимоий фаолиятдан узоқлашиш туйғуси ўртасида инқироз вужудга келади. Қандай қарорга келиш, яъни меҳнат жамоаси билан алоқани узмаслик ёки мутлақо ижтимоий фаолиятдан четлашиш муайян ҳолатлардаги мотивлар курашига боғлиқдир.

Ҳозирги замон кишиларининг ўртача умр кўриши XX аср бошларидагига нисбатан қарийб бир ярим-икки марта узайганлиги, етуклик давридаги эркак ва аёлларнинг жисмоний бақувватлиги, маънавияти ва руҳияти тетиклиги ижтимоий фаолликни сусайтириш ҳақида сўз бўлиши мумкин эмаслигини кўрсатмоқда. Демак, уларнинг ишчанлиги, ақлий қобилияти, касбий маҳорати, турмуш тажрибаси, онгининг юксаклиги, маънавиятининг бойлиги, руҳиятининг софлиги янги зафар, меҳнат қувончлари сари дадил қадам ташлашга тўла кафолат беради.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yosh va pedagogik psixologiyasi A.V.Petrovskiy tahriri ostida. T., 1989.

2. Zoltan Koday. Izbrannyye stati Sos. I.I.Martynov. M., 1982.
3. Izmaylov A.E. Narodnaya pedagogika: Pedagogicheskie vozzreniya narodov Sredney Azii i Kazaxstana. M., 1991.
4. Kruteskiy V.A. Psixologiya obucheniya i vospitaniya shkolnikov. M., 1976.
5. Leytes N.S. Umstvennyye sposobnotsi i vozrast. M., 1971.
6. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. M.,1975.
7. Nishonova E.T. Bolalar psixik taraqqiyoti muammolari bo'yicha psixologik maslahatlar berish. T., 1997.
8. Nishonova E.T. Bolalar psixodiagnostikasi. T., 1998.
9. Qodirov B.R. Sinf zukkolarini tanlash metodikasi (Yosh istdodlarini izlaymiz): Metodik qo'llanma. T., 1998.
10. G'oziev E.G'. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). T., 1994.
11. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya: darslik. I, II kitob. T., 2002.